

УДК 621.039.68

DOI 10.5281/zenodo.15181267

Научная статья

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

ANALYSIS OF ELECTRIC POWER SAFETY OF NUCLEAR POWER FACILITIES AND METHODS OF ITS IMPROVEMENT

ГЛУШКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат технических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

ПАНТЕЛЬ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ,

*доцент,
Севастопольский государственный университет.*

GLUSHKOVA ELENA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

PANTEL VALENTIN OLEGOVICH,

*Associate Professor,
Sevastopol State University.*

В статье рассматривается отсутствие надежной продольной герметизации в кабелях, применяемых на атомных станциях, создающее риск проникновения влаги и газообразных веществ внутрь кабельной структуры. В Изучена схема расположения воздушных зазоров в поперечном сечении кабеля. Приведены методы защиты кабельной продукции от проникновения влаги и газов. Предложены методы частичной или полной герметизации, отличающиеся простотой конструкции, высокой надежностью и позволяющие существенно продлить срок службы кабельных изделий, уменьшить количество аварийных ситуаций в энергетических системах, сетях связи и управления, а также повысить степень герметичности помещений.

The article considers the lack of reliable longitudinal sealing in cables used in nuclear power plants, which creates the risk of penetration of moisture and gaseous substances inside the cable structure. The scheme of arrangement of air gaps in the cable cross-section is studied. Methods of protection of cable products from moisture and gases penetration are given. Methods of partial or full sealing are offered, which are characterised by simple construction, high reliability and allow to prolong considerably the service life of cable products, to reduce the number of emergency situations in power systems, communication and control networks, as well as to increase the degree of tightness of premises.

Ключевые слова: *кабельные изделия, воздушногазовая среда, метод герметизации, атомная энергетика, электроэнергетическая безопасность.*

Key words: *cable products, air-gas environment, sealing method, nuclear power engineering, electric power safety.*

Введение.

В настоящее время для российской атомной энергетики первостепенной задачей является снижение уровня рисков, связанных с эксплуатацией электроэнергетических систем АЭС.

Функционирование атомных станций напрямую зависит от стабильности энергосистем, каналов связи, автоматизированных систем контроля и систем оповещения. Падение диэлектрических показателей изоляции, перебои в коммуникациях, утрата данных о состоянии оборудования и комплексов, разгерметизация помещений, наличие жидкостей (воды, горючего, смазочных материалов) внутри резервуаров и другие проблемы вызваны не только внешними факторами, влияющими на кабельные сети, например, естественным износом, повышенной влажностью, воздействием паров нефтепродуктов и масел, слабых кислотных растворов, образующихся при растворении соединений серы и углерода в атмосферной влаге.

Анализ кабелей, используемых более десяти лет, выявил, что деградация материала происходит не только на поверхности, но и, что более важно, во внутренних слоях.

Формирование токопроводящих мостиков между жилами является главной причиной, по которой в силовых и информационных кабельных изделиях возникают короткие замыкания и снижается сопротивление. Причиной формирования этих мостиков в кабелях служит нарушение герметичности кабеля по всей его длине, а также наличие мелких дефектов в изоляции жил и внешней оболочке. Эти дефекты могут быть следствием механических повреждений, ошибок при монтаже или износа материалов.

Когда скорость газоздушного потока невелика, а температура меняется, влага внутри кабеля и между его проводниками собирается в виде конденсата. Этот конденсат формирует медленно движущиеся скопления жидкости, которые перемещаются по длине кабеля.

Образование мельчайших повреждений в изоляции проводников и наличие этих влаги внутри кабеля создает предпосылки для появления токопроводящих каналов. В силовых и информационных кабелях это вызывает утечки тока, снижение изоляционного сопротивления и ухудшение качества передаваемых сигналов. На начальном этапе эти токопроводящие мостики пропускают незначительный ток утечки, однако его дальнейшее прохождение вызывает локальный перегрев изоляции и её разрушение. Ток утечки может спровоцировать короткое замыкание в кабеле. Этот процесс особенно критичен при перегрузках кабельной продукции [3, с. 42].

Сегодня существует широкий спектр оборудования, включая тепловизоры и пирометры, которые позволяют выявлять следы трекинга, анализируя температурные изменения вдоль кабеля.

Устранение трек-эффектов, возникающих между жилами многожильных кабелей, потенциально снизит риск возгораний в кабельных пучках. Это также откроет возможность отказаться от использования мастик, предназначенных для огнезащиты, но сокращающих срок службы кабелей из-за нарушения их теплового режима работы.

Изучение продольной негерметичности кабельной продукции.

Даже незначительная разность показателей давления на концах многопроволочного кабеля, вызванная работой вентиляционной системы или спецификой герметичного пространства, провоцирует движение воздуха вдоль кабеля в сторону более низкого давления. При наличии в этом воздухе CO_2 , SO , SO_2 , NO , NO_3 , которые, соединяясь с влагой, формируют слабые кислоты, за период в пятнадцать лет масса металла токопроводящей жилы может сократиться на треть.

В штатном режиме эксплуатации кабеля (стабильные ток и напряжение, температура оболочки до 65°C) через полтора десятка лет температура оболочки вырастет как минимум на $(25\dots30)^\circ\text{C}$. Увеличение омического сопротивления приводит к перенаправлению тока на окисленные участки, что ускоряет разрушение изоляции и образование микротрещин, осо-

бенно в зонах изгибов и соединений. Любая перегрузка кабеля несет риск короткого замыкания и возникновения пожара.

Сегодня актуальна задача устранения продольной негерметичности в многожильных кабелях. Необходимость решения этой проблемы диктуется потребностью в надежных и долговечных кабельных системах. Преждевременный выход из строя кабелей влечет за собой значительные финансовые потери, особенно в тех областях, где требуется высокая степень герметичности и защиты от внешних воздействий. Использование же специальных кабелей, способных противостоять негерметичности, увеличивает стоимость проектов.

Негерметичность кабельной продукции в продольном направлении объясняется присутствием воздушных промежутков между отдельными проволоками и жилами. Плотность заполнения токопроводящей жилы металлом варьируется в диапазоне от 0,69 до 0,75. Исходя из этого, объем воздуха внутри жилы может достигать от 25 % до 31 %. Таким образом, практически четверть объема жилы представляет собой воздушный канал [4, с. 5].

В многожильных кабелях, помимо воздушных полостей внутри каждой многопроволочной жилы, существуют также воздушные зазоры между изоляционными слоями жил. Эти зазоры учитываются с помощью коэффициента заполнения оболочки кабеля изоляцией жил, значение которого находится в пределах от 0,75 до 0,78.

Важность этого коэффициента заполнения заключается в том, что он позволяет оценить герметичность кабеля ещё до начала испытаний. Наличие воздушных промежутков между проводниками в поперечном сечении жилы даёт представление о потенциальной проницаемости кабеля в продольном направлении.

При производстве многопроволочных кабелей, как одножильных, так и многожильных, воздушные промежутки неизбежны. Они необходимы для обеспечения гибкости, устойчивости к механическим воздействиям и соответствия другим требованиям. Однако, эти зазоры создают проблему: внутри кабеля формируются каналы, способные проводить жидкости и газы вдоль изделия. Даже при небольшом различии в давлении на концах кабеля, эти каналы могут стать путями для транспортировки веществ. Таким образом, наличие воздушных зазоров, необходимое для одних характеристик, становится недостатком с точки зрения герметичности [7, с. 124].

Двигаясь вдоль кабельного канала, газоздушный смесь проникает внутрь распределительных шкафов, соединительных блоков и в места подключения к потребителям. Нередки ситуации, когда при вскрытии герметичного распределительного бокса обнаруживается наличие жидкости внутри, а контактные элементы покрыты коррозией и слоем отложений (продуктов солеобразования). Наличие влаги и окисленные контакты приводят к ухудшению изоляционных характеристик электросети.

Для теоретического и практического анализа использовались образцы многожильных силовых кабелей, отличающихся наличием центральной жилы и упорядоченной концентрической скруткой проволок как внутри жил, так и при формировании кабеля в целом [1, с. 109].

На основе первичной оценки величины отдельных воздушных промежутков в одно- и многожильных кабелях можно сформулировать следующие заключения (рис. 1):

- отдельные воздушные полости между проволоками или жилами формируют изолированные каналы;
- движение газообразной среды внутри каждого отдельного воздушного канала будет обусловлено его индивидуальными гидравлическими характеристиками и сопротивлением [5, с. 504].

Рис. 1. Схема расположения воздушных зазоров в поперечном сечении кабеля

Уплотнение кабелей с помощью сальниковых вводов не обеспечивает надёжной защиты, поскольку не заполняет пространство между отдельными проводниками, а лишь компенсирует зазоры между жилами за счёт сжатия изоляции. При этом сальниковое обжатие способно ухудшить диэлектрические характеристики изоляционного материала [6, с. 324].

Из вышеизложенного следует, что необходимо найти решение для устранения внутренней негерметичности кабельных трасс.

Обширные теоретические изыскания и практические опыты привели к созданию новаторских методов полной и частичной герметизации кабельной продукции. Эти методы направлены на устранение проблем, связанных с продольной негерметичностью кабелей.

Методы защиты кабельной продукции от проникновения влаги и газов.

Для достижения полной влаго- и газонепроницаемости кабельной продукции применяется метод заполнения всех пустот между жилами и проволоками специальным полимеризующим составом по всей длине изделия [1, с. 111].

Этот полимеризующий материал не просто заполняет пространство между элементами кабеля, но и «проникает в мельчайшие дефекты в изоляции и оболочке. Благодаря этому не только обеспечивается герметичность, но и улучшаются диэлектрические характеристики кабеля. Материал в виде аэрозоля, вводимый внутрь кабеля вместе с воздухом, оседает на поверхности проволок, изоляции жил и внутренней стороне оболочки, оставаясь в реакционноспособном состоянии. Во время работы кабеля, при проникновении влажного воздуха внутрь, полимеризующий материал вступает с ним в реакцию, увеличиваясь в объеме. Это приводит к образованию барьеров в местах проникновения влаги, надёжно герметизируя кабель.

Данный подход обеспечивает восстановление работоспособности кабеля даже в тех местах, где доступ затруднен, и оперативная замена не представляется выполнимой.

Технология локальной герметизации кабельных изделий, а именно заделки их концевых отрезков, предполагает заполнение пустот между проводниками и жилами на определенную глубину с обоих концов кабеля. Это заполнение осуществляется непосредственно перед тем, как подготавливать концы кабеля для подсоединения проводников к электропанели, распределительной коробке (с одной стороны) и устройствам потребления энергии (с другой), с применением специализированных диэлектрических материалов [2, с. 222].

Эти материалы создают "пробки", которые блокируют воздушные каналы внутри кабеля, останавливая перемещение газообразной среды по его длине. Описанный способ особенно эффективен для герметизации пространств при давлении, не превышающем два бара. Он также может быть использован при сращивании кабелей, предотвращая проникновение влаги и воздушной смеси в обоих направлениях от соединительной муфты.

Методы не отличаются сложностью конструкции и реализации.

Выводы.

Предложенные методы герметизации были исследованы на различных типах силовых кабелей. Результаты подтверждают возможность их использования в качестве основы для технологий полной и частичной герметизации. Методы позволяют герметизировать кабели как на предприятиях, так и непосредственно на месте монтажа. Применение данных технологий исключит распространение агрессивных сред, повысит надежность передачи информации, снизит риск возникновения трек-эффектов и коротких замыканий, а также уменьшит риск эксплуатации объектов атомной энергетики. Способы экономичны и просты в применении. Эффект от их использования – увеличение срока службы кабельных сетей и надежная герметизация помещений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глушкова Е.В. Прогнозирование работоспособности объектов машиностроения и технологии ее повышения // *Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии: науч.-технич. журнал*. Орел: ФГБОУ ВО «Орловский гос. ун-т им. И.С. Тургенева». 2023. № 1 (357). С. 109-112.
2. Глушкова Е.В. Влияние продольной негерметичности кабельных изделий на работу электроэнергетических систем и способ ее устранения // *Естественные и технические науки: науч. журнал*. М.: Изд-во «Спутник». 2023. № 3. С. 222-223.
3. Дудин Р.И. Проблемные вопросы эксплуатации распределительных сетей с увеличивающейся долей распределенной генерации // *Электроэнергия: передача и распределение*. 2022. № 27. С. 40-44.
4. Кабели силовые с токопроводящими жилами из сплавов алюминия для электропроводок в жилых зданиях / М.К. Каменский [и др.] // *Кабели и провода*. 2018. № 3 (371). С. 3-8.
5. Гиргидов А.Д. *Механика жидкости и газа (гидравлика)*. М.: ИНФРА-М, 2018. 704 с.
6. *Справочник по электроизоляционным материалам*. Т. 3 / Под ред. Ю.В. Корицкого. М.: Энергоатомиздат, 1988. 728 с.
7. Белоруссов Н.И. *Электрические кабели, провода и шнуры*. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1987. 536 с.

Поступила в редакцию: 05.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Глушкова Е.В., Пантель В.О., 2025.